

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 1, 2024, Halaman 1-7
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10472476)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10472476>

Analisis Perancangan Sistem Informasi Pencatatan Anggaran dan Realisasi Pengeluaran ATK Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sosa

Hamidah Sari¹, Aqwa Naser Daulay²

^{1,2}Program Studi Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
e-mail: hamidahsarisiregar12@gmail.com¹, aqwanaserdaulay@uinsu.ac.id²

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sistem informasi pencatatan anggaran dan realisasi pengeluaran ATK yang sedang berjalan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sosa, dan mengembangkan sistem informasi pencatatan anggaran dan realisasi pengeluaran ATK pada kantor tersebut menjadi terkomputerisasi. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Penulis merancang sebuah sistem dengan menggunakan Bahasa Pemrograman Microsoft Visual Studio 2010 dan Database mySQL untuk mengatasi masalah yang ada, dan ini hanya dapat digunakan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sosa dalam pengolahan data Alat Tulis Kantor (ATK). Metode perancangan sistem informasi yang digunakan penulis yaitu DFD, ERD, Normalisasi, dan RAT untuk menghasilkan laporan ATK yang lebih efektif dan efisien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perancangan dari sistem pencatatan anggaran dan realisasi pengeluaran ATK pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sosa meliputi Rancangan masuk dan Rancangan Keluar, rancangan masuk dimulai dari Form login, Menu utama, Form anggaran, Form barang, Form pegawai dan Form pembayaran. Sedangkan rancangan keluar hanya meliputi rancangan laporan yang dihasilkan oleh sistem yang dirancang.

Kata Kunci: *ATK, Anggaran, Realisasi, Sistem Informasi*

Abstract

The aim of this research is to determine the information system for recording budgets and the realization of ATK expenditure that is currently running at the Sosa District Religious Affairs Office (KUA), and to develop a computerized information system for recording budgets and realization of ATK expenditure at this office. This study used descriptive qualitative method. Data collection techniques in this research used interview techniques, observation and literature study. The author designed a system using the Microsoft Visual Studio 2010 programming language and mySQL database to overcome existing problems, and this can only be used at the Sosa District Religious Affairs Office in processing Office Stationery (ATK) data. The information system design methods used by the author are DFD, ERD, Normalization, and RAT to produce ATK reports that are more effective and efficient. The results of the research show that the design of the budget recording system and the realization of ATK expenditure at the Sosa District Religious Affairs Office (KUA) includes an entry plan and an exit plan, the entry plan starts from the login form, main menu, budget form, goods form, employee form, payment form. Meanwhile, the exit design is only a draft report produced by the system being designed.

Keyword: *ATK, Budget, Realization, Information Systems*

Article Info

Received date: 10 December 2023

Revised date: 20 December 2023

Accepted date: 27 December 2023

PENDAHULUAN

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini menuntut kita untuk lebih terbuka terhadap perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh kemajuan dan perkembangan tersebut. Saat ini terdapat kebutuhan mendesak untuk memperbaiki sistem informasi bagi perusahaan, organisasi, dan pemerintahan, dan seiring dengan semakin ketatnya persaingan, aset terpenting bagi perusahaan adalah sumber daya manusia (SDM), dan terdapat kebutuhan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sosa merupakan kantor yang melaksanakan sebagian fungsi Kantor Kementerian Agama RI di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan. Kantor Urusan Agama Kecamatan Sosa memiliki 8 bagian kerja, yaitu Bagian Kepala, bagian

pengawasan agama islam, bagian penghulu, bagian operator, bagian adm kepenghuluan, bagian penyusun bahan pembinaan penghulu, adm umum dan adm penyusun laporan.

Perancangan adalah proses pengembangan spesifikasi baru berdasarkan rekomendasi hasil analisis sistem. Laporan Realisasi Anggaran merupakan Laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan anggaran, yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Sistem informasi adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak komputer serta peralatan manusia (Hidayatulloh dan Agustin, 2015) yang memenuhi kebutuhan pemrosesan transaksi sehari-hari, fungsi pendukung, manajemen, dan operasi strategis eksternal (Wibowo dan Sismoro, 2012).), selain itu Sistem Informasi mempunyai arti lain yaitu suatu jaringan dari prosedur-prosedur yang saling berkaitan yang dikumpulkan menjadi satu untuk menjalankan suatu fungsi atau untuk tujuan tertentu (Ermatita, 2016).

Alat Tulis Kantor (ATK) merupakan salah satu faktor yang menunjang kegiatan operasional sehari-hari dan mempengaruhi kinerja tugas pegawai, Alat Tulis Kantor ini mempunyai anggaran bulanan yang bersumber dari DIPA KEMENAG Kabupaten Padang Lawas. Namun pada Kantor Keagamaan Kecamatan Sosa, pelaporan pengeluaran perlengkapan kantor (ATK) masih dicatat secara manual pada kwitansi bulanan. Hal ini disebabkan karena Kantor Agama (KUA) Kecamatan Sosa tidak memiliki program pencatatan pengeluaran sehingga dapat terjadi kesalahan pencatatan dan dapat mengakibatkan proses pelaporan yang lama pada akhir bulan.

Anggaran adalah rencana aktivitas bisnis dalam jangka pendek, yang biasanya 12 bulan meliputi pengordinasian secara rinci rencana perusahaan yang diharapkan selama periode yang dianggarkan (Suhendro and Aprilia 2017).

Database adalah kumpulan informasi terkait dalam suatu sistem pengelolaan data untuk memperoleh informasi yang cepat dan akurat. Dalam hal ini database merupakan alat yang membantu pengarsipan melalui komputersasi dengan cara menghemat tempat, waktu dan biaya, karena file yang diarsipkan dapat dipindai dan disimpan di komputer dengan menggunakan sumber daya program Studi Bisnis (Wahyudi 2018).

Data Flow Diagram (DFD) juga dikenal sebagai Data Flow Diagram (DAD). Data Flow Diagram (DFD) adalah model logis dari data atau proses yang dirancang untuk menggambarkan dari mana data berasal dan ke mana data tersebut keluar dari sistem, di mana data disimpan dan proses mana yang menghasilkan data, serta interaksi antara data yang disimpan dan yang ditentukan proses ini (Afyenni 2014).

MySQL (My Structure Query Language) adalah sebuah software database, yang merupakan tipe data relasional yang artinya MySQL penyimpanan datanya dalam bentuk tabel-tabel yang saling berhubungan.(Sitohang 2018). Sistem pencatatan ini memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai pelaporan anggaran dan realisasi beban pengeluaran ATK pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sosa.
2. Membantu mempermudah pencatatan beban pengeluaran (ATK) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sosa.
3. Mempercepat pencarian informasi dan laporan terkait perlengkapan kantor (ATK).

METODE PENELITIAN

Penelitian deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan suatu bentuk penelitian yang menafsirkan data yang diperoleh melalui penelitian. Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sosa, identifikasi permasalahan terkait pencatatan anggaran dan realisasi biaya pengeluaran ATK serta dampaknya terhadap hasil perusahaan dilakukan melalui pengumpulan data, konsolidasi, analisis data, hingga dibuat suatu kesimpulan/hasil. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sistem database. Dengan adanya desain seperti ini diharapkan pegawai akan lebih mudah dalam menyelesaikan permasalahan dan kendala dalam pencatatan anggaran realisasi pengeluaran ATK pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sosa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam langkah perancangan basis data ini, tampilan anggaran dan realisasi pengeluaran Alat Tulis Kantor (ATK) berbasis bahasa pemrograman visual studio 2010 dan MySQL sebagai berikut:

1. Perancangan DFD Level 0

perancangan DFD Level 0 pada sistem pencatatan anggaran realisasi beban pengeluaran Alat Tulis Kantor (ATK) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sosa seperti dibawah ini:

Gambar 1. Rancangan DFD Level 0

Gambar diatas terlihat pengelola mengisi informasi atau data untuk masuk ke sistem, kemudian pengelola memasukkan informasi tersebut dan mengolahnya menjadi suatu hasil kinerja sistem atau program dan menunjukkannya kepada bendahara.

2. Perancangan DFD Level 1

Adapun perancangan DFD level 1 dari Sistem Pencatatan Data Alat Tulis Kantor (ATK) milik Negara di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sosa adalah seperti gambar berikut:

Gambar 2. Perancangan DFD Level 1

3. Entity Relational Diagram

Entity Relationship Diagram merupakan notasi grafis dalam pemodelan data konseptual yang mendeskripsikan hubungan antara penyimpanan (Suhendro, 2017). Bentuk dari Entity Relational Diagram dari Sistem Pencatatan Data Alat Tulis Kantor (ATK) Milik Negara Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sosa adalah seperti gambar di bawah ini:

Gambar 3. Entity Relational Diagram

4. Relasi Antar Tabel (RAT)

RAT berguna sebagai gambaran hubungan antara tabel dimana tabel yang mempunyai relasi dapat saling berkomunikasi.

Rancangan Sistem

Berikut ini adalah rancangan sistem pencatatan data alat tulis kantor pemerintah wilayah Sosa pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sosa. yang dimodelkan dengan flowchart dibawah ini.

Gambar 4. Rancangan Sistem Flowcart

Tampilan hasil perancangan dari Sistem Pencatatan Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Alat Tulis Kantor (ATK) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sosa yang dibuat oleh penulis sebagai berikut:

Rancangan Masukan Input

Form Login

Login digunakan untuk masuk ke dalam sistem. Anda memasukkan nama pengguna dan kata sandi dengan benar, jika nama pengguna dan kata sandi sesuai dengan sistem, pengguna dapat membuka sistem. Layar login ditunjukkan pada gambar di bawah ini:

Gambar 5. Tampilan Menu Login

Menu Utama

Menu Utama digunakan agar user dapat mengakses form – form yang diinginkan, Menu yang ada sesuai dengan hak akses user yang telah ditentukan pada saat login. Seperti pada gambar berikut :

Gambar 6. Tampilan Menu Utama

Form Anggaran

Form anggaran untuk mencatat jumlah anggaran setiap bulan yang diberikan oleh DIPA KEMENAG pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sosa untuk keperluan Alat Tulis Kantor (ATK). Tampilan form anggaran dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 7. Tampilan Form Anggaran

Form Barang

Form barang berfungsi untuk mencatat barang yang akan dibeli dengan menggunakan jumlah anggaran dan memudahkan pemakai untuk pengecekan barang yang diperlukan. Tampilan form barang dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 8. Tampilan Form Barang

Form Pegawai

Form Pegawai berfungsi untuk mencatat data Pegawai yang akan diinput dengan menggunakan jumlah anggaran dan memudahkan untuk pengecekan barang yang catat. Tampilan form Pegawai dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 9. Tampilan Form Pegawai

Form Pembayaran

Form Pembayaran berfungsi sebagai bukti pembayaran yang digunakan dalam pencatatan beban pengeluaran Alat Tulis Kantor (ATK) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sosa. Tampilan form pembayaran dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 10. Tampilan Form Pembayaran

Rancangan Keluaran (Output)

Rancangan keluaran merupakan rancangan laporan yang dihasilkan oleh sistem yang dirancang. Di bawah ini adalah gambaran dari rancangan sistem pencatatan pengeluaran (ATK) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sosa. Desain cetakannya dapat dilihat pada gambar di bawah ini

